

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16107787>

PAHLAVON MAHMUD HAYOTI VA FAOLIYATI

Ro‘zmetova Sharqiya Ozadovna

“Ichan-Qal’a” davlat muzey-qo‘riqxonasi bo‘lim mudirasi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Pahlavon Mahmudning hayoti va faoliyati davomidagi amalga oshirga ishlari haqida ma’lumotlar beriladi. U nafaqat kuchli jangchi, balki o‘z zamonasining qahramoni sifatida tanilgan. Uning jangovar uslublari va strategik fikrlashi ko‘plab raqiblarni mag‘lub etishiga yordam bergan. Pahlavon Mahmudning yutuqlari va urf-odatlariga qo‘shgani, bugungi kunda ham sportchilar va xalq uchun ilhom manbai sifatida e’tirof etiladi. U xalq madaniyatida muhim o‘rin tutib, qahramonligi bilan yodga olinadi.

Kalit so‘zlar: Shohi Zinda, Bahouddin Naqshband, Lutf Alibek Ozar, Manoqiba, To‘xtasin Jalolov, Muinzoda, Vasfiy, Matnazar Abdulhakim, Ergash Ochilov.

LIFE AND ACTIVITY OF PAHLAVON MAHMUD

ANNOTATION

This article provides information about the life and achievements of Pahlavon Mahmud. He is known not only as a strong warrior, but also as a hero of his time. His fighting techniques and strategic thinking helped him defeat many opponents. Pahlavon Mahmud’s achievements and contributions to tradition are still recognized as a source of inspiration for athletes and the people today. He occupies an important place in folk culture and is remembered for his heroism.

Keywords: *Shohi Zinda, Bahouddin Naqshband, Lutf Alibek Ozar, Manoqiba, To'xtasin Jalolov, Muinzoda, Vasfiy, Matnazar Abdulhakim, Ergash Ochilov.*

Pahlavon Mahmud maqbarasi Samarqanddagi Shohi Zinda, Buxorodagi Bahouddin Naqshband maqbaralaridek e'zozlanadigan o'zbek, turkman, qoraqalpoq va boshqa xalqlarning muqaddas ziyoratgohi, Xiva me'moriy obidalari ichida eng chiroyli va hashamatlisidir.

Pahlavon Mahmud (1247-1326) mashhur polvon, hunarmand po'stindo'z usta va buyuk faylasuf shoir bo'lgan. Jismoniy va ma'naviy kamolatni o'zida mujassamlashtirgan bu yigitning shuhrati Movarounnahr va Xurosondan tortib Eron va Hindistongacha yetib boradi. U Xorazmning ko'p shaharlariga, hatto Hindistonga borib mashhur polvonlar bilan kurash tushadi, lekin hech yerda yengilmaydi, butun umri yelkasi yerga tegmay, mamlakatning bosh polvoni bo'lib qoladi. Shu sababli xalq o'rtasida juda ko'p afsona va rivoyatlar paydo bo'lib, uni mashhur polvon, xalq g'amxo'ri, ajoyib vatanparvar va shoir sifatida tilga oladilar. Xalq unga "Pahlavon" laqabini berib, uni "Pahlavon Mahmud", "Polvon ota", "Hazrati Polvon pir" deb e'zozlaydi. U xivaliklarning qalbidan shaharning piri (bosh homiysi), maqbarasi - shaharning langari sifatida o'rin olgan.

Shamsidin Somiyning "Qomus-ul-a'lom", Lutf Alibek Ozarning "Otashkada" asarlarida shuningdek "Manoqiba"da yozilishicha, Pahlavon Mahmud olim, shoir, kuragi erga tegmagan pahlavon, shu bilan birga po'stindo'z va telpakdo'z usta bo'lgan.

Uning "Kanzul haqoyiq" ("Haqiqatlar xazinasini") nomli masnaviy yaratgani haqida ma'lumot bor. Pahlavon Mahmudning ruboiylari mashhurdir. Shoir o'z ruboiylarini fors-tojik tilida yozgan. Bu durdonalar asrlardan asrga o'tib, bir necha avlodni tarbiyalab, bizning zamongacha etib keldi.

Tarixda Pahlavon Abusaid Rumi (XV asr), Pahlavon Mahmud Ushshoq (XV asr) kabi allomalar nomi ham ma'lumdir. Har ikkala Pahlavon musiqashunos, hofiz, bastakor sifatida dong taratgan. Pahlavon Mahmud Xorazmiy esa ruboiylari bilan

tarixda qolgan. Har uchchalalari ham maydonlarda kurash tushgani uchun Pahlavon degan nom olganlar.

Pahlavon Mahmud ruboiylarini o‘zbekchaga To‘xtasin Jalolov, Muinzoda, Vasfiy, Matnazar Abdulhakim, Ergash Ochilovlar tarjima qilgan.

To‘xtasin Jalolovning yozishicha, Pahlavon Mahmud ruboiylarining Muhammad Rahimxon Feruz, shuningdek Hasan Murod Qori va boshqa hattotlar tomonidan ko‘chirilgan nusxalari ham bor ekan. “Hazrat Pahlavon hikoyatlari”, “Manoqibi Pahlavon Mahmud” kabi risolalar alloma hayoti haqida xabar beradi.

Uni Xorazmda Pahlavon Mahmud, Polvonpir desalar, kitobu tazkiralarda Hazrat Pahlavon, Mahmud Piryovaliy, Mahmud Puryovaliy deb tilga olganlar. “Otashkada” va “Qomus-ul-a‘lom” da ta’kidlanishicha, Pahlavon Mahmudning jangovarligini, jasurligini bildiruvchi Qitoli taxallusi ham bo‘lgan.

“G‘iyos-ul lug‘ot”da: “Puryovaliy - Mahmud Xorazmiyning laqabi. Ba‘zan bu so‘z majoziy ma’noda pahlavonlar boshlig‘i hisoblanadigan keksa polvonga ham berilgan”, deb yozilgandir.

Darvoqe, Pahlavon Mahmud po‘stindo‘z va telpakdo‘z dedik, chunki u tariqat pirlaridan edi. Hazrat Bahouddin matoga gul solish kasbi bilan mashhur bo‘lgan. Zero, tariqat pirlari ma’lum bir kasbni o‘rganib, shundan rizq-ro‘zlarini o‘tkazgan. Payg‘ambar alayhis-salomning: “Qur’onni o‘qib, unga amal qilinglar. Undan uzoqlashib ham ketmanglar, uning ma’nosiga chuqur etaman deb, xato va mubolag‘aga berilmang, uni tirikchilik vositasi qilib, molu dunyo orttirishga ham o‘tmanglar”, hadislariga tariqat pirlari amal qilganlar.

Naql qilinishicha, Pahlavon Mahmud Eron va Hindistonda ancha yillar yashagan. Ma’rakalarda kurash tushgan va uni hech kim engi olmagan. Pahlavon Mahmud oliyhimmat, mard, saxiy, vatanparvar inson bo‘lgan.

“Manoqiba”dagi xabarga ko‘ra, Pahlavon Mahmud Hindiston xalqi tomonida turib, Hindiston dushmanlariga qarshi jangda ishtirok etibdi. Jang payti o‘z jonini xatarga qo‘yib bo‘lsada, Hind shohi Ray Ropoy Cho‘pani o‘limdan qutqaradi. Shunda shoh Pahlavon Mahmudning bemisl bu jasorati, mardligini taqdirlamoqchi bo‘lib:

“Tila tilagingni!”, debdi. Pahlavon Mahmud: “Ey buyuk shoh! Bundan ancha yillar muqaddam mening vatandoshlarim - xorazmiylar bu erga asir qilib olib kelingan. O‘shalarni ozod etsangiz. Birdan bir tilagim shu!”, debdi. Shoh hayron bo‘lib: “Ey himmati baland pahlavon! Agar yarim davlatimni tilaganingda edi, uni gap-so‘zsiz senga in‘om qilgan bo‘lurdim. Agar sohibjamol qizimni o‘z nikohingga olmoqni so‘raganingda edi, seni o‘zimga kuyov etib, toju taxtimni senga bag‘ishlagan bo‘lurdim. Zero, jasorating ulkan mukofotga munosibdir. Mayli, tilagingni bajo keltirdim. Vatandoshlaring ozod! Ularni Xorazmga borgunlaricha egulik oziq-ovqat, kiyim-bosh, ulov bilan ta‘minlashni ham buyuraman!”, debdi.

Pahlavon Mahmud Hindistondan o‘z vatandoshlarini olib, Xorazmga qaytgan. Mo‘g‘ul-totor bosqinchilariga qarshi jangda shahid bo‘lgan vatandoshlari qabri ustida shoir o‘z mablag‘i hisobidan maqbara qurdirgan va u erni obod ziyoratgoh etgan.

Pahlavon Mahmud marhum bo‘lgandan so‘ng, qabri ustiga vatandoshlari purshukuh maqbara qurganlar. Butun olamdan yog‘ilib kelayotgan sayyohlar pirimiz, ulug‘ shoir, mard inson qabrini ziyorat qiladilar. Maqbara devorlariga, peshtoqlariga shoirning ruboiylari darj qilingan. Bu ziyoratgoh Xivada Hazrati Pahlavop pir nomi bilan mashhur.

Keyinchalik ustoz Pahlavon Mahmud maqbarasi atrofida Xorazm xonlaridan Abdulg‘ozixon, Shohniyozxon, Muhammad Rahimxon I, Temurg‘ozixon va boshqalarni vasiyatlariga ko‘ra dafn qilganlar.

Shuni ham ta‘kidlash joizki, Pahlavon Mahmud ruboiylarida Qur‘oni karim va Hadisi sharif ta‘siri kuchli. Zero, Sharqdagi deyarli barcha shoirlar bu ikki ulug‘ manba‘dan bahramand bo‘lib, ijod qilganlari sir emas.

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlarga asoslanib shuni bayon qilishimiz mumkin bo‘ladiki: Pahlavon Mahmud o‘z xalqining suyukli, vatanparvar farzandi bo‘lgan. Shuning uchun ham xalq dardida yashagan inson hozirgi kunga qadar e‘zozlanib kelinmoqda. Zero xalq dardi ila yashagan mangu yashar, barhayot yashar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Suyunova, N. (2021). Pahlavon Mahmud asos solgan tariqatning ahamiyati va mazmuni. Мир исследований, 1(1). извлечено от <https://hp.jdpu.uz/index.php/journal/article/view/873>
2. H.Hodimiy Tasavvuf allomalari Sharq nashriyoti Toshkent: 2014.
3. Jalolov T. Pahlavon Mahmud- Puryoyvaliy. Toshkent: 1975.